

Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que, en lo pertinente, rechazó el de nulidad interpuesto por el demandante contra la de instancia que desestimó la demanda principal de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, acogió la subsidiaria, declaró improcedente el despido y ordenó el pago de las prestaciones que señala.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar si es, o no, procedente la tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido por afectación a la garantía de la honra, fundada en aquellas conductas realizadas, una vez terminada la relación laboral, en las dependencias del empleador, donde se desempeñaba el ex - trabajador”*.

Cuarto: Que la sentencia impugnada rechazó el arbitrio fundado en las causales de nulidad dispuestas en los artículos 478 b) y 478 e) del Código del Trabajo, dado que, respecto de la primera, existe un cuestionamiento a los fundamentos del fallo, como si se tratara de un recurso que admite la revisión

íntegra de lo decidido, pero que en caso alguno se condice con la naturaleza de la nulidad impetrada, en tanto no releva la infracción a las normas sobre valoración de la prueba que no pase por un nuevo examen del material probatorio; vale decir, no logra establecer que la sentencia en sus componentes de hecho se apartó en forma manifiesta de las directrices que conforman los principios de valoración de la sana crítica sobre los cuales se debe cimentar el proceso racional llevado a cabo, de manera que el razonamiento resulte ilógico, irreproducible o aberrante. Por el contrario, las razones entregadas resultan posibles y acordes a los mandatos de la razón, lo que demuestra que el arbitrio persigue que se realice un examen diverso de determinadas pruebas, conforme a los postulados de su teoría del caso, lo que no configura la transgresión a los principios que conforman la sana crítica y se encubre una apelación.

Con relación a la segunda, sostuvo, que no se trata de la omisión de un antecedente de prueba relevante, respecto del cual el recurrente discrepa, lo que demuestra que lo que echa en falta es un análisis conforme a sus intereses, lo que se aparta de la esencia de la causal de nulidad, pues no es asimilable la ausencia de análisis -en términos tales que se omita las consideraciones respecto del elemento probatorio, sea total o parcialmente, a un examen contrario a la postura de una de las partes.

Quinto: Que, de esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta por el demandante, por lo que el recurso intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia seis de febrero de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°16.095-26.-

EBBHCDFKRSP

Proveído por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., María Soledad Melo L., Mireya Eugenia Lopez M. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veintidós de abril de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veintidós de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

